

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18173820>

УДК 69.04

ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

П.А. Петров,

студент магистрант 2 курса, напр. «Современные технологии проектирования и строительства зданий и сооружений», ТГАСУ

Аннотация: Данное исследование посвящено линейному статическому анализу стержневых конструкций в SolidWorks. На примере сварной опоры трубопровода изучены ключевые этапы МКЭ: предобработка, расчет и постобработка. В работе использованы специализированные элементы модуля Weldment для моделирования конструкций. Результаты визуализированы через распределение осевых напряжений и максимальных перемещений. Исследование демонстрирует практическое применение встроенного инструментария SolidWorks для анализа промышленных конструкций. Особое внимание уделено корректному представлению характеристик ферменных систем.

Ключевые слова: SolidWorks, металлоконструкция, стержневая конструкция, метод конечных элементов

STUDIES REGARDING THE STATIC ANALYSIS OF TRUSS STRUCTURES

P.A. Petrov,

Second-year Master's student, direction "Modern Technologies for Design and Construction of Buildings and Structures", TSUAB

Annotation: This study focuses on the linear static analysis of truss structures in SolidWorks. Using a welded pipeline support as an example, the key stages of finite element analysis are examined: pre-processing, processing, and post-processing. The research utilizes specialized elements of the Weldment module for structural modeling. The results are visualized through the distribution of axial stresses and maximum displacements. The study demonstrates the practical application of SolidWorks' built-in tools for analyzing industrial structures. Particular attention is paid to the correct representation of the characteristics of truss systems.

Keywords: SolidWorks, steel structure, truss structure, finite element method

Введение

Балочные конструкции широко применяются в металлическом строительстве. Для прокладки трубопровода над сложным участком местности была смоделирована стержневая конструкция (ферма). Ферменные элементы являются типовыми конструктивными компонентами. Трубопровод поддерживается специальными кронштейнами, установленными в узлах фермы [1].

В исследовании использована ферма из трёх основных труб, соединённых вспомогательными трубными элементами. Геометрические параметры конструкции: длина фермы $L=3$ м, высота $h=0,3$ м, внутренний диаметр труб $D_1=24$ мм, наружный диаметр труб $D_2=32$ мм.

Для исключения деформаций конструкции от температурных воздействий один конец балки жёстко закреплён, а второй установлен на подвижной опоре, допускающей продольное смещение. На рисунке 1 представлена упрощённая схема ферменной конструкции.

Рисунок 1 – Упрощенная ферменная конструкция

Статический анализ, процесс расчета

Метод конечных элементов (МКЭ) позволяет прогнозировать деформации и напряжения в конструкциях, в данном случае – в ферме. Конечно-элементная модель представляет собой полную идеализацию конструкции, включая расположение узлов, элементы, свойства материалов, нагрузки и граничные условия.

Процесс МКЭ состоит из трех основных этапов: предварительная обработка, расчет и постобработка.

После создания модели фермы на этапе предварительной обработки для статического анализа критически важным является выбор материала. Использована сталь из библиотеки материалов со следующими характеристиками:

1. Модуль Юнга: $2,049 \times 10^{11}$ Н/м².
2. Коэффициент Пуассона: 0,29.
3. Допустимое напряжение: 90-120 Мпа.

Функция анализа массовых характеристик показала вес фермы – 66972,95 грамм.

В элементах фермы возникает исключительно осевое усилие, постоянное по длине стержня и создающее равномерное распределение напряжений по поперечному сечению. Одномерные конструктивные элементы известны как стержневые системы, которые в МКЭ моделируются специальными ферменными элементами, сопротивляющимися только осевым деформациям [2].

Создание МКЭ модели начинается с определения нового исследования – Статического анализа. Статические исследования предоставляют инструменты для линейного анализа напряжений с целью определения перемещений и осевых напряжений в конструкции под действием 5 нагрузок по 1000 Н при двух закрепленных опорах.

Система автоматически распознает геометрию сварной конструкции как балочные элементы, создавая твердотельные тела для каждого структурного элемента.

Следующим этапом является создание сетки конечных элементов с использованием функции "Разбить сетку". Метод конечных элементов использует сложную систему точек (узлов), образующих расчетную сетку (сетку КЭ). Для ферменных конструкций параметры контроля сетки ограничены и применяются только к плотности разбиения. Количество равномерных элементов

сетки может быть задано автоматически или настроено вручную с помощью инструмента "Контроль сетки" [3].

На рисунке 2 представлена ферма с построенной сеткой. Важно отметить, что при использовании балочных элементов твердотельная геометрия сварной конструкции не разбивается на конечные элементы – сетка строится на основе исходной каркасной геометрии [4].

Рисунок 2 – Ферма с построенной сеткой конечных элементов

Этап постобработки результатов статического анализа

Допустимое напряжение материала составляет 90-120 Н/мм². Максимальное расчетное напряжение равно 19,084 Н/мм², а максимальное перемещение – 0,697 мм.

Поскольку данная ферма имеет запас прочности, была проанализирована ситуация с увеличенной нагрузкой – 5000 Н в каждом из 5 узлов. Результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты постобработки (нагрузка 5000 Н)

Успешное выполнение расчета генерирует обширные выходные данные. На рисунке 4 представлена диаграмма распределения осевых усилий в стержнях для случая нагрузки 5000 Н.

Рисунок 4 – Диаграммы распределения усилий в стержневых элементах

Заключение

Анализ показал корректную работу фермы при моделировании крепежных элементов как объемных деталей. Альтернативный вариант с исключением монтажных элементов из расчета привел к ошибкам анализа, несмотря на применение корректных граничных условий (жесткой заделки и подвижной опоры).

В SolidWorks автоматическое разбиение на конечные элементы выполняется для каждого стержня фермы с цилиндрическим представлением элементов после построения сетки. Основой для сетки служит каркасная геометрия конструкции.

Ферма была нагружена пятью силами по 5000 Н в узлах соединений с учетом гравитационной нагрузки. Анализ полей перемещений и напряжений показал жесткость конструкции (рис. 5). Максимальное перемещение 3,471 мм и эквивалентное напряжение 95,419 Н/м² зафиксированы в центральной зоне фермы.

Рисунок 5 – Диаграммы фермы с гравитационной нагрузкой

Список литературы

- [1] Басин А.М. Введение в механику стержневых конструкций: Статический и динамический анализ / А.М. Басин // 1-е изд. – Москва: АСВ, 2018. 228 с.
- [2] Снитко Н.К. Статический и динамический расчет стержневых систем методом конечных элементов / Н.К. Снитко // 1-е изд. – Москва: АСВ, 2015. 200 с.
- [3] Леонтьев Е.В. Численные методы в расчетах строительных конструкций: Учебное пособие [Текст] / Е.В. Леонтьев // 1-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2021. 267 с.
- [4] Дарков А.В. Строительная механика: Учебник для вузов [Текст] / А.В. Дарков // 13-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2020 656 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Basin A.M. Introduction to the Mechanics of Member Structures: Static and Dynamic Analysis / A.M. Basin // 1st ed. – Moscow: ASV, 2018. 228 p.

[2] Snitko N.K. Static and Dynamic Calculation of Member Systems by the Finite Element Method / N.K. Snitko // 1st ed. – Moscow: ASV, 2015. 200 p.

[3] Leontiev E.V. Numerical Methods in Calculations of Building Structures: Textbook [Text] / E.V. Leontiev // 1st ed. – Moscow: INFRA-M, 2021. 267 p.

[4] Darkov A.V. Structural Mechanics: Textbook for Universities [Text] / A.V. Darkov // 13th ed. – Saint Petersburg: Lan, 2020 656 p.

© П.А. Петров, 2025

Поступила в редакцию 12.10.2025

Принята к публикации 30.10.2025

Для цитирования:

Петров, П. А. Исследования статического анализа стержневых конструкций [Текст] / П. А. Петров // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 10-3(65). – С. 27-34. – DOI 10.5281/zenodo.18173820.